

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

Xulosa o'rnida zamonaviy ta'lim muhitida raqamli ta'lim resurslarining ahamiyatini ta'kidlash lozim. Ular ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, o'qitish sifatini yaxshilash va talabalar va o'qituvchilar malakasini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadiku, M. N., Omotoso, A., & Musa, S. M. (2019). Digital pedagogy. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 3(2), 881-882.
2. Бакланова, Г. А. (2011). Особенности формирования готовности будущего учителя начальных классов к использованию цифровых образовательных ресурсов. Вестник Алтайской государственной педагогической академии, (9), 53-58.
3. Романова, А. Г. (2012). Возможности использования цифровых образовательных ресурсов для развития познавательной самостоятельной деятельности школьников на уроках английского языка (из опыта работы). Современные тенденции языкового образования: Материалы Всероссийской, 61.
4. Gafurovna, L. S. (2023). Mechanism for the Use of Digital Educational Resources by Future Primary School Teachers. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 123-128.
5. Salomat, L. (2024). Formation of competence in the use of digital educational resources in the effective organization of educational activities in future elementary school teachers. медицина, педагогика и технология: теория и практика, 2(2), 391-397.

UO'K: 373.11

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA TABIIY FANLARNI STEAM ASOSIDA O'QITISH VA INTEGRATIV YONDASHUV TAMOYILLARI

<https://zenodo.org/records/15336942>

Toxirova Moxichexrabonu Xoshimjon qizi

"University of economics and pedagogy" NOTM

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitishva integrativ yondashuv tamoyillari yoritib o'tilgan. STEAM yondashuv nafaqat bilim olishni, balki kreativ va analitik fikrlash, jamoaviy ishlash hamda ilmiy yondashuvlarni shakllantirishni maqsad qiladi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari tahlil etiladi. Ushbu metodikaning ta'limdagi ahamiyati, afzalliklari hamda amaliyotda qo'llash usullari yoritilgan. STEAM ta'limi orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ilmiy izlanish ko'nikmalarini shakllantirish va ularning muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga urg'u beriladi. Shuningdek, integrativ yondashuvning ta'lim jarayonidagi roli va samaradorligi muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *tabiiy fanlar, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, zamonaviy yondashuvlar, STEAM ta'lim texnologiyasi, boshlang'ich ta'lim, integratsiya, zamonaviy ta'lim, usul, ishlab chiqarish.*

Аннотация. *В статье рассматриваются принципы преподавания естественных наук на основе STEAM и интегративный подход для учителей начальной школы. Подход STEAM направлен не только на получение знаний, но и на развитие творческого и аналитического мышления, командной работы и научных подходов. В статье анализируются принципы преподавания естественных наук на основе STEAM и интегративный подход среди учителей начальной школы. Подчеркиваются важность, преимущества и практическое применение данной методики в образовании. В образовании STEAM особое внимание уделяется повышению интереса учащихся, формированию навыков научного исследования и развитию их способностей решать проблемы. Также будут обсуждаться роль и эффективность интегративного подхода в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *естественные науки, педагогические технологии, интерактивные методы, современные подходы, образовательная технология STEAM, начальное образование, интеграция, современное образование, метод, производство.*

Abstract. *This article discusses the principles of STEAM-based teaching of natural sciences and the integrative approach for primary school teachers. The STEAM approach aims not only to acquire knowledge, but also to form creative and analytical thinking, teamwork, and scientific approaches. This article analyzes the principles of STEAM-based teaching of natural sciences and the integrative approach for primary school teachers. The importance, advantages, and methods of applying this methodology in education are highlighted. Emphasis is placed on increasing students' interest, developing scientific research skills, and developing their problem-solving abilities through STEAM education. The role and effectiveness of the integrative approach in the educational process are also discussed.*

Keywords: *natural sciences, pedagogical technologies, interactive methods, modern approaches, STEAM educational technology, primary education, integration, modern education, method, production.*

Mamlakat kelajagingin ko'zgusi bu ta'lim va tarbiyadir. Jamiyatimiz rivojlanishining chuqur iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar ro'y berayotgan hozirgi bosqichida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish sifatini oshirish yo'llari va vositalarini izlab topish zamonaviy pedagogikaning asosiy dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda Mamlakat ta'lim tizimini barqaror rivojlanish hamda modernizatsiyalash jarayonlariga moslashtirish, o'quv jarayoniga innovatsion g'oyalar, integratsiyalashgan texnologiyalar va ishlanmalarni faol qo'llash orqali o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish muammosi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb qiladi. Chunonchi, ta'lim muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik bazasini shakllantirish va yanada mustahkamlash, undan oqilona foydalanish bo'yicha yuqori samarali o'quv-laboratoriya, kompyuter texnikasi va boshqa axborotkommunikatsiya uskunalari bilan jihozlashni o'z ichiga oladigan tizimli choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Bilimni boyitish amaliy jihatdan kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga erishishdagi imkoniyatlaridan keng foydalanish ta'lim va tarbiya jarayonining alohida amaliy ahamiyatini aks ettiradi. Bu hozirgi kunda ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi bilvosita aloqadorlikni ta'minlashga nisbatan dolzarb talablarni shakllantiradi. Bu esa ta'lim va ishlab chiqarishning o'rtasidagi bilvosita aloqadorlikni zamonaviy o'qitishning

STEAM texnologiyalaridan keng foydalanishning yangi usullarini ishlab chiqishga undaydi. Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi axborot va texnologik taraqqiyotning jadallashuvi bilan ta'riflanadi. Ma'lumotlar va texnologiyalarning takomillashib borishi insonning bilish faoliyatini, yangiliklarini muntazam o'zlashtirib borishini talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi 5712-sonli Farmonida "2019-2021 yillar davomida Respublikaning har bir hududida bosqichma bosqich STEAM yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan Prezident maktablarini tashkil etish" va u yerda eng zamonaviy tendensiyalar asosida yuqori sifatli ta'lim olishni ta'minlashga asosiy e'tibor qaratilmoqda [1]. STEAM - hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan yangi davr innovatsion texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Bir qaraganda STEAM texnologiyasi juda murakkab ko'rinadi, lekin uni ich-ichiga kirib o'rganib chiqadigan bo'lsak, sodda va aniq ekanini ko'rishimiz mumkin, ya'ni: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics, ya'ni tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san'ati, ijod, matematika. Oddiy so'z bilan aytganda, zamonaviy dunyoda eng ko'p talab etilayotgan fanlardir.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlari L.V.Sheptukovskiy, I.G.Kroxina, L.P.Simonova o'quvchilarda tabiiy-ilmiy kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik muammo sifatida o'rganilgan hamda o'quvchilarda tabiiy-ilmiy kompetensiyalarni shakllantirishning mezonlari ishlab chiqilgan [2].

F.I.Ochilovning ilmiy tadqiqot ishida esa tabiiy fanlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish metodikasi [3], tadqiqotchi Z.B. Sangirova tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM ta'limidan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan [4].

Ilmiy adabiyotlar tahlili zamonaviy ta'limning turli sohalarida integratsiyalash masalasi pedagogik jarayonning dolzarb muammolaridan biri sifatida e'tirof qilinadi. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim tizimida, fanlarni integratsiyalab o'qitish mexanizmlarini yaratish, uning pedagogik va didaktik asoslarini aniqlash hamda amaliyotga tatbiq qilish muammolarini hal qilish zamon talabiga aylanmoqda. Shuning uchun biz, birinchi navbatda, "integratsiya" terminining ma'nosi, mohiyati va ta'rifi to'xtalishni lozim topdik. Integratsiya - ayrim bo'laklar yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi hamda bir butunga aylanishi, demakdir. "Integratsiya" so'zi lotincha "integratio" so'zidan ("integr" - to'liq, butun, yaxlit) olingan bo'lib, "qayta qurish, tiklash, to'ldirish", "integratsiya" - "o'zaro bog'langan holda rivojlantirish", "integratsiyalash" - "bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmok" degan ma'nolarni anglatadi. Didaktikada o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash muammosiga jiddiy e'tibor qaratildi. Ushbu muammolar tahlili asosida o'quv fanlariaro aloqadorlikning metodologik yo'nalishlari belgilab berildi.

Ayniqsa, V.N.Fedorova rahbarligida amalga oshirilgan tadqiqotlar fanlararo aloqadorlikning nazariy asoslarini bayon etganligi bilan muhim ahamiyatga ega. O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashning didaktik jihatlari faqatgina muayyan o'quv fanlari mazmunida turli bilim va tushunchalarni ifodalash bilan cheklanib qolmaydi deyiladi. Rossiyalik tadqiqotchi L.V.Pivovarova ishlarida integrativ metodikaning ta'limga texnologik yondashuvlar tavsifi quyidagicha bayon qilingan: - "integrativ metodika" atamasini qo'llashdan asosiy maqsad ta'limga texnologik yondashuvning asosiy xususiyatlarini aniqlab, ulardan foydalanishda pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg'unlashtirishni tatbiq qilish modellarini ishlab chiqishdir. Shu bilan bir qator STEAM ta'limining samaradorligini ko'rsatuvchi xalqaro baholash dasturlari yuzasidan ham bir qator izlanishlar olib borilgan. Xususan, J.Tolipova tabiatshunoslik fanini o'qitishda STEAM yondashuviga doir uslubiy ta'minot ishlab chiqqan bo'lsa [5], E.O.Turdiqulov esa tabiiy fanlarni integratsiyalab o'qitish muammosini alohida tadqiqot muammosi sifatida o'rganib, ta'lim integratsiyasi bir butun integratsiyalashgan bilimlarni yaratishga imkon beradigan jarayon sifatida o'rgangan [6].

STEAM yondashuvi mohiyati va afzalliklari STEAM yondashuvi ta'limda fan (S), texnologiya (T), muhandislik (E), san'at (A), va matematika (M)ning integratsiyasiga asoslangan bo'lib, tadqiqotlarda STEAM asosidagi ta'lim bo'lajak o'qituvchilarda quyidagilarni shakllantiradi:

- Tanqidiy fikrlash va kreativlikni rivojlantirishi;
- Ilmiy va texnik ko'nikmalarni mustahkamlashi;
- Yangi davr kasblariga moslashuvchan yoshlarni tarbiyalash uchun muhimligi ta'kidlanadi.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish, o'quvchilarda ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib quyidagilarni shakllantiradi: Nazariy bilimlarni hayotiy amaliyot bilan bog'lash, eksperimentlar va vizualizatsiya usullaridan foydalanish orqali o'quvchilarni qiziqtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Dunyoda fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika fanlarini chuqur o'rganishga asoslangan (STEAM) ta'limni keng joriy etish asosida tabiiy fanlar, jumladan, texnologiya fanini o'qitish jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq qilish, o'quvchilarda tabiiy-ilmiy

savodxonlikni rivojlantirishga doir xalqaro baholash dasturlarini ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish, "kompyuterli ta'lim"ni ta'lim amaliyotiga joriy qilish biologiya fanini o'qitishda pedagogik va axborot texnologiyalarini integratsiyalash, axborot-ta'lim muhitida integrativ yondashuvni amalga oshirish vazifasini qo'ymoqda.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish Ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida o'qituvchilar uchun metodik materiallar, onlayn resurslar (masalan, interaktiv o'yinlar)dan foydalanish usullari keltiriladi. Tabiiy fanlarning laboratoriya tajribalari, virtual laboratoriyalar va kichik loyihalar orqali o'rgatilishi muhimdir

. Maqsad va vazifalar

-Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining STEAM asosida tabiiy fanlarni o'rgatishdagi amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish.

-O'quvchilarda muammoli fikrlashni shakllantirish va fanlarni integratsiya qilish.

Tadqiqot usullari

Nazariy tahlil: STEAM texnologiyalari va tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganish.

Amaliy tajribalar: Tajriba-sinov sinflarida STEAMga asoslangan o'qitish usullarini joriy qilish va natijalarni kuzatish.

Eksperiment: Tabiiy fanlarga oid mavzularni o'qitishda virtual laboratoriyalar va guruhlarda ijodiy loyihalarni sinab ko'rish.

Metodik yondashuv

Tabiiy fanlardan dars rejalarini STEAM asosida ishlab chiqish (masalan, suvning aylanma jarayoni, fotosintez yoki iqlim o'zgarishlari mavzulari).

Tajribalarga asoslangan darslarni tashkil qilish (suv filtri tayyorlash, quyosh energiyasidan foydalanish).

Onlayn resurslardan foydalanish orqali darslarni interfaol qilish (Khan Academy, Google Earth).

O'lchash va baholash

O'quvchilar bilimlarini diagnostika qilish uchun testlar va so'rovlar o'tkazish.

Eksperiment natijalarini kuzatish va grafik, jadvallar yordamida taqdim etish.

O'qituvchilarning malakasini oshirish uchun trening va seminarlardan foydalanish.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki ijodkorlik va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

Dars jarayonlarida kichik loyihalar va vizual ko'rgazmali usullardan foydalanish bolalarda tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishni oshiradi [7].

Metodik yondashuvlarni o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlariga integratsiya qilish zarurdir. Ushbu yondashuvlar asosida "University of economics and pedagogy" NOTM Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida quyidagi tajriba 4-sinf Tabiiy fanlar darsligida mavjud bo'lgan "Nafas olish tizimi" mavzusida talabalarga model yasash orqali o'pkaning tuzilishi va fiziologiyasini o'z ko'zlari bilan ko'rish orqali amaliy kompetensiyalar rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin.

STEAM ta'lim texnologiyasi asosida ta'lim beruvchi mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, shunday xulosaga keldikki, bu texnologiya bugungi kunda o'quvchilarga zarur bo'lgan 4K (muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash, kreativlik (ijodkorlik)) ko'nikmalarini rivojlantirish nuqtai nazaridan juda qiziqarli va foydali hisoblanadi.

Kreativlik o'zida quyidagi komponentlarni oladi: (qiziqish- tevarak atrofga qiziqish, vujudga kelgan savollarga javob izlash; tasavvur - o'zi mustaqil g'oyalarni ishlab chiqishi, taklif etilgan g'oyalarni qayta ishlash asosida o'z tasaavvurlarini boyitish), vazifalarni bajarish jarayonida vujudga kelgan qiyinchiliklarni engish, bardoshli bo'lish kabilar.

Tanqidiy fikrlash - analitik (taxlil) komponent - dalillarni baholash, argument (biror bir muloxazaning haqiqatligini tasdiqlash uchun keltirilgan mulohaza)larni baholash, sintetik (tadbiqiy) komponent - o'z tengdoshlarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, guruhdagi o'z shaxsiy pozitsiyasi (o'rni)ni shakllantirish; umumiy komponent-sabab-oqibat munosabatlarini kuzatish, ularning xulosalarini umumlashtirish.

Muloqot va hamkorlik (o'zaro ta'sirni tahlil qilish va baholash-o'zaro ta'sir holatini baholash, o'zaro ta'sir natijalarini baholash; jamoaviy faoliyat-jamoa a'zolarini o'zaro mehnatini yagona maqsad yo'lida birlashtirish, guruh faoliyatini baholash; muloqot - o'z suhbatdoshiga ma'lumotlarni etkaza olishi, o'z jamoasini qiziqtiradigan suhbat mavzuni tanlay olishi, jamoadoshlarini tushuna olishga intilishi, yordamchi kommunikativ vositalardan foydalanish [8].

O'quvchilarda fanlar integratsiyasi asosida tabiiy fanlarni o'qitish jarayonini takomillashtirishda birinchi navbatda o'quvchilarni o'rganishga nisbatan qiziqishini, ijodiy yondashish ko'nikmasini, mustaqil fikr yuritishlarini, o'z ustida tizimli ishlash kabi sifatlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, dastavval biz boshlang'ich sinflarda STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llashimiz uchun o'quvchilarda kreativlik qobiliyatini shakllantirishimiz lozim.

Mavzulararo integratsiya	Fanlararo integratsiya	Transpredmetli integratsiya
Alohida o'quv predmetlari ichidagi tushuncha, bilim va ko'nikmalar integratsiyasi	Ikki va undan ziyod o'quv predmetlarining tamoyillari, tushunchalar va dalil, asoslarning tahlili	Ta'lim mazmunining asosiy va qo'shimcha komponentlarining sintezi

Demak, ta'lim jarayoniga integrativ yondashuv masalasi qandaydir umumiylik xususiyatiga ega. Chunki ta'lim jarayonida foydalanilayotgan integrativ yondashuv texnologiyalarini pedagogik va axborot-kommunitatsiya texnologiyalarga bo'lishni taqozo qiladi. Bu integratsiyalashgan texnologiyalarning yo'nalishlari har xil bo'lgani bilan, ularning uzviylashadigan umumiy tomonlari ham bor. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari zamonaviy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarda fanlararo bog'liqlikni tushunish, mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, hamda, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratiladi. STEAM metodikasi tabiiy fanlarni hayotiy tajriba bilan bog'lash imkonini berib, o'quvchilarning ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Integrativ yondashuv esa turli fanlar o'rtasida mantiqiy aloqalarni o'rnatib, o'quv jarayonini yaxlit holda olib borish imkoniyatini yaratadi. Ushbu tamoyillar boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati va innovatsion tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
2. Suyarov H.B. va boshq. Tabiiy fanlar. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent: Respublika ta'lim markazi. 2021. – 96 b.
3. Ochilov F.I. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o'rgatish metodikasi. Ped. fan. bo'yicha falsafa dokt. dis. avtoreferati. Chirchiq.CHDPI, 2021. – 46 b.
4. Sangirova Z. B. Umumta'lim maktablarida STEAM yondashuv asosida o'quv-loyiha ishlarni tashkil etish metodikasi. Ped. fan. bo'yicha falsafa dokt. dis. avtoreferati. Chirchiq.CHDPI,2022. – 44 b.
5. Крохина И.Г. Педагогическая технология формирования естественно-научных компетенций младших школьников. Автореф. дис. канд. пед. наук. – Ижевск, 2006. – 20 с.
6. Suyarov va boshq. Tabiiy fanlar. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent: Respublika ta'lim markazi. 2022. – 166 b.
7. Suyarov K. Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish. Образование и инновационные исследования (2023 год апрел) <http://interscience.uz>, ISSN 2181-1717 (E) 112 b
8. J.Tolipova. Tabiatshunoslik fanini o'qitishda STEAM yondashuvi. O'quv qo'llanma. Samarqand. 2019. - 136 b.
9. Турдикулов Е.А. Экологическое образование и воспитание учащихся. -Т.: Ўқитувчи, 1991. -192 с

UO'K: 575

G'O'ZA HOSILDORLIGIGA SHAROITNING TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336944>

Karimova Nazokat Adhamjon qizi,
Sirojiddinov Behzod Arabdjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola g'o'za o'simligining hosildorligiga ta'sir qiluvchi asosiy shart-sharoitlar hamda agrotexnik tadbirlar, tuproq tarkibi, sug'orish strategiyalari va iqlimga moslashish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. G'o'za hosildorligi ko'plab tabiiy va agrotexnik sharoitlarga bog'liq bo'lib, ularning har biri paxta yetishtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.*

Kalit so'zlar: *g'o'za, iqlim sharoiti, tuproq sharoiti, agrotexnik sharoitlar, sug'orish, oziqlantirish, yorug'lik.*

Аннотация. *В данной статье приведена информация об основных условиях и агротехнических мероприятиях, влияющих на урожайность хлопчатника, а также о составе почвы, стратегиях орошения и методах адаптации к климату. Урожайность хлопчатника зависит от множества природных и агротехнических факторов, каждый из которых играет важную роль в процессе выращивания хлопка.*

Ключевые слова: *хлопчатник, климатические условия, почвенные условия, орошение, удобрение, освещенность*

Abstract. *This article provides information on the main conditions affecting the yield of the cotton plant, as well as agrotechnical measures, soil composition, irrigation strategies, and methods of adaptation to climate conditions. It is noted that cotton yield depends on numerous natural and agrotechnical factors, each of which plays an important role in the cotton cultivation process.*

Key words: *cotton, climatic conditions, soil conditions, agrotechnical conditions, irrigation, fertilization, light*

